

Arrêt de Callisto : bilan et réflexions

Stéphane POUYLLAU Nicolas SAURET

Keywords: jupyter, SHS, datapaper, data science

Rappel : qu'est-ce que Callisto ?

Le démonstrateur Callisto, du nom de l'une des lunes de Jupiter, est une preuve de concept proposant la mise en œuvre du logiciel en ligne Jupyter et plus particulièrement sa version JupyterLab pour des pratiques de recherche en SHS et en lien avec l'écosystème de la TGIR Huma-Num. Ainsi, Callisto repose sur plusieurs briques disponibles au sein des services numériques de l'offre de la TGIR Huma-Num et fonctionne ainsi comme « hub » les interconnectant :

- JupyterLab
- JupyterHub
- HumanID (de dispositif de la TGIR Huma-Num pour l'authentification)
- Gitlab (forge de dépôt permettant le versionnage de document)

Où en sommes nous ?

Cela fait un an et demi que nous expérimentons Callisto dans son interconnexion à l'écosystème d'Huma-Num. L'expérience et le contexte actuel du HN Lab nous impose un premier bilan d'étape, à la suite duquel nous avons décidé de fermer Callisto, dans sa forme actuelle, et cela pour plusieurs raisons :

- Malgré sa connexion avec HumanID et GitLab, Callisto n'a pas trouvé sa place dans l'écosystème d'Huma-Num. Par ailleurs, Huma-Num propose un autre environnement JupyterLab disponible sur ses serveurs (demande à faire sur cogrid@huma-num.fr);
- Le développement des kernels dédiés aux besoins exprimés par les communautés autour de Callisto (principalement les membres du groupe de travail) est un travail très intéressant, dont on a pu mesurer les besoins et le potentiel, mais qui est assez lourd à l'échelle du HN Lab. Nous remercions les membres du GT et les collègues qui ont participé et fait des propositions. Par ailleurs, nous avons déjà beaucoup de demandes d'utilisateurs et d'utilisatrices pour l'accès à Callisto dans le cadre leurs

recherche ou de leurs doctorats et les limites que nous nous étions fixées pour cette preuve de concept sont déjà largement dépassées pour l'équipe du HN Lab qui se réduit en cette rentrée (en particulier en matière d'exploitation et afin de ne pas proposer un service reposant sur une seule personne) ;

- Il nous semble important — si nous devons pérenniser Callisto comme un service, de le faire dans un cadre institutionnel et technique garantissant sa réussite, sa stabilité et son développement régulier. Dans cet esprit, une plateforme de « data science », adaptée aux besoins des SHS, telle que nous la concevions avec Callisto, doit nécessairement être exploitée et pilotée en relation avec les communautés (feuille de route, points d'étapes, etc.) et cela sort en partie du rôle du HN Lab en tant que tel. Du moins, le HN Lab ne peut faire ce travail seul.

Par ailleurs, suite aux ateliers menés avec la société coopérative et participative Dataactivist au printemps dernier, nous avons lancé un chantier éditorial pour produire 5 notebooks génériques et pédagogiques, centrés sur les besoins en SHS, qui seront prochainement mis à disposition de la communauté. Ainsi, malgré l'arrêt prochain de Callisto, nous souhaitons poursuivre la réflexion pour porter à la fois la preuve de concept Callisto et ce chantier éditorial dans un contexte institutionnel ouvert aux besoins d'autres publics (doctorants, mais aussi l'enseignement supérieur). Les échanges au sein du GT Callisto ont donc vocation à continuer, notamment si une opportunité ou une initiative institutionnelle se présente pour reprendre le projet et surtout le développer dans le principe d'une plateforme communautaire. Une partie de la documentation du HN Lab sera disponible prochainement sur le GitLab d'Huma-Num comme retour d'expérience.